

Título: Las Ciencias Genómicas en la superación profesional de los especialistas en los Centros de Diagnóstico y Orientación.

Autores: MSc. Rosaralis Arrieta García¹; Dr.C. Maidelin Muñoz Ramírez²; Dr.C. Olga Lidia Núñez Rodríguez³; Dr.C. Ángel Luis Gómez Cardoso⁴.

1. Departamento Provincial de Genética Médica. Hospital Ginecobstétrico Ana Betancourt de Mora. Carretera Central Oeste Km 3 ½. Camagüey. Cuba. Email: roarga.cmw@infomed.sld.cu
2. Facultad Tecnológica de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Carretera Central Oeste Km 3 ½. Camagüey. Cuba. Email: maidelin.cmw@infomed.sld.cu
3. Centro de Diagnóstico y Orientación. Calle 5 e/ Carretera Santa Cruz del Sur y Calle 10. Reparto Vista Hermosa. Camagüey. Email: onunez@reduc.edu.cu
4. Centro de Estudios Pedagógicos. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loinaz. Circunvalación Sur. Email: angel.gomez@reduc.edu.cu

Temática 3. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

Resumen:

La Agenda 2030 dirige las estrategias hacia la sostenibilidad en un mundo donde la actividad antropogénica define el destino científico, tecnológico y social. El desarrollo de la Genética Médica enmarca nuevos paradigmas resultantes en la genomización de la sociedad y el surgimiento de la Educación de Precisión. La superación profesional dirigida a la contextualización de estos temas soluciona las brechas por la obsolescencia del conocimiento debido a los avances de las ciencias genómicas, que impactan en las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Como propósito investigativo se expresa el establecer los nexos que fundamenta la era postgenómica en el diagnóstico psicopedagógico para el logro de la superación profesional. Se presenta como parte de la metodología un análisis de la revisión bibliográfica mediante la consulta a bases de datos indexadas como PubMed, Google Académico, SciELO, Dialnet y Redalyc, las que aportaron con artículos de los últimos cinco años. Se pudo constatar desde la epistemología y la teoría la existencia de observaciones que esbozan aspectos en correspondencia a un enfoque cualitativo. Las investigaciones abordan lo imperativo de aplicar estos avances para la evaluación del diagnóstico psicopedagógico, en el trabajo del Centro de Diagnóstico y Orientación, por estructurar enfoques multidisciplinares, interdisciplinares, intersectoriales en la atención a educandos con necesidades educativas especiales. A modo de conclusiones se expresa lo necesario de redimensionar la superación profesional del equipo técnico asesor del Centro Diagnóstico y Orientación, en los avances de las ciencias genómicas por su repercusión en el contexto actual de los sistemas educacionales.

Palabras Claves: Diagnóstico psicopedagógico, superación profesional, ciencias genómicas, educación de precisión, educación de posgrado.